

Documento	Conteúdo de Citação	Códigos
D2 - (Análise Considerações) Educação midiática no fazer pedagógico projeto de capacitação docente em plataformas digitais (1)	94 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS Na era da informação, a sociedade experimentou mudanças significativas, em relação à forma de como: as pessoas se comunicam, aprendem, interagem, processam, bem como, armazenam as informações, em seus inúmeros formatos.	C: Novos Recursos Tecnológicos L: Acesso desigual a recursos
D2 - (Análise Considerações) Educação midiática no fazer pedagógico projeto de capacitação docente em plataformas digitais (1)	No entanto, também possui o poder de ampliar as desigualdades educacionais, aumentando a distância entre aqueles que têm acesso às ferramentas e recursos necessários, outrora àqueles que não possuem os mesmos recursos.	L: Acesso desigual a recursos L: Desigualdades educacionais
D2 - (Análise Considerações) Educação midiática no fazer pedagógico projeto de capacitação docente em plataformas digitais (1)	Uma sociedade hiperconectada, traz desafios e oportunidades para a educação, sendo necessário, repensar os modelos educacionais, para garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade e capaz de preparar os indivíduos, para um mundo em constante transformação.	L: Acesso desigual a recursos
D4 - (Análise Considerações) O AVANÇO DAS EMPRESAS GAFAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA (1)	122 Décadas após terem sido decretadas a “revolução do computador” e a “revolução da internet”, ainda predomina uma concepção binária de que a presença/ausência das tecnologias é a única responsável por mudanças necessárias na educação, concepção muito presente nos discursos de secretários de educação, professores e alunos identificados nesta pesquisa. Essa visão é explicitada em discursos que defendem que a simples presença de um artefato tecnológico na escola, ou a adoção de recursos que otimizam “processos”, indica que estamos a um “clique” de uma “educação do século XXI”, como se isso, por si só, fosse sinônimo de inovação.	L: Acesso desigual a recursos L: Dificuldade de Acesso (estrutural)

Documento	Conteúdo de Citação	Códigos
<p>D4 - (Análise Considerações)O AVANÇO DAS EMPRESAS GAFAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA (1)</p>	<p>Nesse sentido, a partir deste estudo, concluímos que não é possível continuar a sustentar publicamente discursos que dissociam tecnologias digitais de questões de poder. Tampouco é possível continuar a desconsiderar as novas reconfigurações sociais a partir da esfera digital. Como pesquisadores, precisamos compreender que a tecnologia na educação não se reduz simplesmente ao trabalho com base em questões de “eficácia” ou de “melhores práticas” a partir do uso de determinados artefatos. Apesar de serem largamente adotadas com base no discurso de que foram projetadas para “consertar a educação”, na realidade estão servindo para apoiar e legitimar interesses mais amplos.</p>	<p>L: Acesso desigual a recursos</p>
<p>D9-(AN~1</p>	<p>146 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS No ano de 2020 e 2021, a população mundial enfrentou e ainda enfrenta o pesadelo da pandemia do COVID-19. Foi então que os governantes do mundo todo optaram pelo uso das tecnologias digitais para garantir o ano letivo de 2020. Assim como, o caos enfrentado pela saúde, a educação também teve seus impactos. No primeiro momento, veio à tona, a necessidade de ofertar o ensino à distância. Isso provocou muita insegurança e desafios na maioria dos países, visto que, muitos lugares no mundo, não tinham acesso à internet, ou mesmo, a recursos tecnológicos. Desse modo, adotou-se como recurso tecnológico para atender a demanda mundial de estudantes com uso de tecnologia, o Ensino Remoto Emergencial. Ou seja, as instituições utilizariam os recursos que tivessem para atender seus estudantes. As redes privadas e públicas, de certa forma, já tinham seus projetos pilotos, que utilizavam como fonte de formação para professores, e muitas, até mesmo com estudantes, mas sempre como projeto piloto. Porém com a pandemia, deixou de ser piloto e passou a ser necessário, essencial e único.</p>	<p>C: Novas Práticas Pedagógicas L: Acesso desigual a recursos L: Dificuldade de Acesso (estrutural)</p>

Documento	Conteúdo de Citação	Códigos
D9-(AN~1	A partir de tal explanação esta dissertação, apresentou os caminhos tomados por uma rede municipal de ensino do extremo sul de SC, quando se deparou com a necessidade de repensar e reorganizar o ensino, utilizando as TICs. No primeiro momento foi necessário realizar um levantamento econômico social, sobre as condições das famílias para verificar a possibilidade de ofertar o ERE. Verificou-se que a maioria dos professores tinham acesso a internet e equipamentos para realizar o trabalho pedagógico digitalmente. A grande maioria das famílias apresentavam recursos tecnológicos, com exceção de algumas comunidades, que apresentavam o nível mais baixo de renda e condições, do qual seria realizado um trabalho de atendimento diferenciado, mas também à distância.	C: Acesso a ferramentas tecnológicas L: Acesso desigual a recursos
D15-(A~1	Algumas instituições não possuem computador disponível para que cada aluno não necessite de dividi-lo com outros colegas. Fora isso, o acesso à internet nem sempre é oferecido para os alunos, limitando o uso apenas para a documentação na secretaria.	L: Acesso desigual a recursos